

СЎЗ САЊАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 6

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 6

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА | INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

№6 (2022) DOI <http://dx.doi.org/10.26739/2181-9297-2022-6>

Бош муҳаррир:

Тўхтасинов Илҳом

п.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Бош муҳаррир ўринбосари:

Главный редактор:

Тухтасинов Илхом

д.п.н., профессор (Узбекистан)

Заместитель главного редактора:

Editor in Chief:

Tuhtasinov Ilhom

DSc. Professor (Uzbekistan)

Deputy Chief Editor

ТАҲРИРИЙ МАСЛАҲАТ КЕНГАШИ

Назаров Бахтиёр

академик. (Ўзбекистон)

Якуб Умарўғли

ф.ф.д., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

ф.ф.д., профессор (Озарбайжон)

Бокиева Гуландом

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Миннуллин Ким

ф.ф.д., профессор (Татаристон)

Махмудов Низомиддин

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Керимов Исмаил

ф.ф.д., профессор (Россия)

Жўраев Маматкул

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Куренов Рахиммаед

к.ф.н. (Туркменистон)

Кристофер Жеймс Форт

Мичиган университети (АҚШ)

Умархўжаев Мухтор

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Мирзаев Ибодулло

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Болтабоев Ҳамидулла

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Дўстмухаммедов Хуршид

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Лиходзиевский А.С.

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Сиддиқова Ирода

ф.ф.д., профессор (Ўзбекистон)

Шиукашвили Тамар

ф.ф.д. (Грузия)

Юсупов Ойбек

масбул котиб, доцент (Ўзбекистон)

РЕДАКЦИОННЫЙ СОВЕТ

Назаров Бахтиёр

академик. (Узбекистан)

Якуб Умар оглы

д.ф.н., профессор (Туркия)

Алмаз Улви Биннатова

д.ф.н., профессор (Азербайджан)

Бакиева Гуландом

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Миннуллин Ким

д.ф.н., профессор (Татарстан)

Махмудов Низомиддин

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Керимов Исмаил

д.ф.н., профессор (Россия)

Джураев Маматкул

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Куренов Рахыммаед

к.ф.н. (Туркменистан)

Кристофер Джеймс Форт

Университет Мичигана (США)

Умархаджаев Мухтар

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Мирзаев Ибодулло

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Балтабоев Ҳамидулла

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Дустмухаммедов Хуршид

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Лиходзиевский А.С.

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Сиддиқова Ирода

д.ф.н., профессор (Узбекистан)

Шиукашвили Тамар

д.ф.н. (Грузия)

Юсупов Ойбек

отв. секретарь, доцент (Узбекистан)

EDITORIAL BOARD

Bakhtiyor Nazarov

academician. (Uzbekistan)

Yakub Umarogli

Doc. of philol. scien., prof. (Turkey)

Almaz Ulvi Binnatova

Doc. of philol. scien., prof. (Azerbaijan)

Bakieva Gulandom

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Minnulin Kim

Doc. of philol. scien., prof. (Tatarstan)

Mahmudov Nizomiddin

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kerimov Ismail

Doc. of philol. scien., prof. (Russia)

Juraev Mamatkul

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Kurenov Rakhimmamed

Ph.D. Ass. Prof. (Turkmenistan)

Christopher James Fort

University of Michigan (USA)

Umarkhodjaev Mukhtar

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Mirzaev Ibodulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Boltaboev Hamidulla

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Dustmuhammedov Khurshid

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Lixodzievsky A.S.

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Siddiqova Iroda

Doc. of philol. scien., prof. (Uzbekistan)

Shiukashvili Tamar

Doc. of philol. scien. (Georgia)

Yusupov Oybek

Ass. prof. (Uzbekistan) - Senior Secretary

PageMaker | Верстка | Саҳифаловчи: Хуршид Мирзахмедов

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz

ООО Tadqiqot город Ташкент,

улица Амира Темура пр.1, дом-2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz

Tadqiqot LLC The city of Tashkent,

Amir Temur Street pr.1, House 2.

Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz

Phone: (+998-94) 404-0000

1. Daminova Orzigul INGLIZ TILIDA ASPEKTUALLIK XUSUSIDA.....	5
2. Isaqova Munisa XALQARO HUQUQIY TERMINLARNING LESIKOGRAFIK TALQINI.....	10
3. Baxodirova Shaxlo ABDULLA QODIRIYNING LEKSIKOGRAFIYA BORASIDAGI FAOLIYATI, QARASHLARI.....	15
4. Ганиева Дилдорахон МОДАЛ ВА КЎМАКЧИ ФЕЪЛЛАРНИНГ СИНКРЕТИК ҲАМДА ПОЛИФУНКЦИОНАЛ ХУСУСИЯТЛАРИ.....	22
5. Bayram Bilir O‘RXUN BITIKLARIDA I HARFI VA YOPIQ E TOVUSHINING YEVROPALIK VA RUS TURKOLOGLARI TOMANIDAN TRANSKRIPSIYASI.....	25
6. Jumanova Shohista TARJIMONNING YUTUQ VA KAMCHILIKLARI (CHO‘LPONNING “KECHA VA KUNDUZ” ASARI MISOLIDA).....	29
7. Сулайманова Нилуфар ВОЗНИКНОВЕНИЕ КАТЕГОРИИ ЭМОЦИОНАЛЬНОЙ ОЦЕНКИ В ИМПЛИЦИТНОЙ ФОРМЕ.....	34
8. Хазраткулиён Дилшодаи Фарходзод ЎЗБЕКИСТОН ТОЖИК АДАБИЁТИДА МАДЕҲА ШЕЪРИ РИВОЖИ ҲАКИДА.....	43
9. Qodirova Fazilat, Ayakulov Nurbek, Ayakulova Aziza PROBLEMS OF SYNONYMY AND ANTONYMY OF TERMS – THEORETICAL REVIEW.....	50
10. Ахмедова Дилдора ЎЗБЕК ТИЛИНИНГ ЭТИМОЛОГИК ЛУҒАТИ – КОРПУС СЕМАНТИК КЕНГАЙТМАСИНИНГ АХБОРОТ БАЗАСИ.....	54
11. Абдусаламова Лобар Акбар кизи ЧИНГИЗ АЙТМАТОВ ИЖДИНИ ДАВРЛАШТИРИШ МАСАЛАСИГА ДОИР: ОДОРОКОЛОРИСТИК МОТИВЛАРНИ ЎРГАНИШ АСПЕКТИДА.....	59
12. Yusupova Guzal Rashitovna NARRATIV TRANSFORMATSIYALAR NI KOYA NUTQINI MODELLASHTIRISHNING ASOSIY VOSITALARIDAN BIRI SIFATIDA.....	64
13. Раупова Мухайё Насировна ОБРАТНЫЙ ПЕРЕВОД КАК СПОСОБ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СТЕПЕНИ АДЕКВАТНОСТИ (НА ПРИМЕРЕ ПЕРЕВОДЧЕСКИХ ТРАНСФОРМАЦИЙ).....	70
14. Fayzulloyeva Zilola Zafarovna BADDIY MATN XUSUSIYATLARI VA UNING TARJIMASIDAGI QIYINCHILIKLARI.....	76
15. Хидирова Мухлиса Алишер кизи “ЖАЛЛОД КЎШИҒИ” ҲУЖАТЛИ РОМАНИДА ОИЛАНИНГ ИЖТИМОИЙ-СИЁСИЙ ҲАЁТДАГИ ЎРНИ.....	82
16. Воситов Валижон Абдувахобович XVI-XVIII АСРЛАРДА ТУРКИЙ СЎЗЛАР ИНГЛИЗЛАР НИГОҲИДА.....	89
17. Burknonova Aziza Ihtiyorovna THE IMPORTANCE OF COMMUNICATIVE COMPETENCE IN LEARNING AND TEACHING A SECOND LANGUAGE.....	96
18. Norova Mavluda Fayzulloyevna STYLISTIC-SEMANTIC CHARACTERISTICS OF WORDS WITH SOUND CHANGE IN ENGLISH AND UZBEK LANGUAGES.....	102

19. Giyasova Dilafruz Xamzaevna MUAYYAN MAQSADLAR UCHUN INGLIZ TILI DARSLARIDA INGLIZ TILINI O'RGATISHDA TINGLASH KO'NIKMALARINING AHAMIYATI.....	108
20. Sadri Sa'diev, Fariduni Farhodzod (Yuldashev) БУГУНГИ ВА КЕЛАЖАК АВЛОДГА МУРОЖААТНОМА ЁХУД БИР ШЕЪРКИМ, МАНГУЛИККА ДАХЛДОР.....	112
21. Махаммадов Бобир Исан ўғли ИНГЛИЗ ТИЛИДАГИ АНДРОИД ОПЕРАЦИОН ТИЗИМИ МОБИЛЬ ИЛОВАЛАРИ (АОТМИ) ТЕРМИНЛАРИНИНГ СТРУКТУР ХУСУСИЯТЛАРИ.....	115
22. Хаитов Мурод Атаназарович, Абдуллаев Ибодулла Қочқарович ИЧКИ ИШЛАР ОРГАНЛАРИ ХОДИМЛАРИ ОРАСИДА КАСАЛЛАНИШ ВА УНИ КЕЛТИРИБ ЧИҚАРУВЧИ ОМИЛЛАРНИНГ ТИББИЙ-ИЖТИМОЙ ЖИХАТЛАРИ.....	122
23. Икрамова Шахло Абдурасуловна ПРОБЛЕМЫ ИЗУЧЕНИЯ СОЦИАЛЬНОГО КОМПОНЕНТА ЗНАЧЕНИЯ СЛОВА.....	130
24. Мамасолиев Илхам Убайдуллаевич НОВЫЕ СЛОВА И СОЧЕТАНИЯ В РУССКОМ ЯЗЫКЕ В ПЕРИОД РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНОВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (на материале средств массовой информации).....	135
25. Миралимова Шахзода Хасанбоевна ИНТЕРНЕТ – МУЛОҚОТНИНГ ЯНГИЧА ТИЗИМИ.....	141
26. Худойбергана Д.С., Абдурахимова Ф.Б. ОЛАМНИНГ ЛИСОНИЙ МАНЗАРАСИГА ИЛМИЙ ЁНДАШУВЛАР.....	147
27. Abduraximova Taxmina Toxirjonovna, Kodirova Mukaddas Tog'ayevna INGLIZ TILIDA GENDERNING LEKSIK IFODASI.....	153
28. Izzatbek Rejapov SON KOMPONENTLI FRAZEOLOGIK BIRLIKLARNING MAVZUIY-SEMANTIK TAHLILI.....	158
29. Ниёзова Шоира Тоировна ҚИЁСИЙ ЛИНГВИСТИКАНИНГ ФАН СИФАТИДА ШАКЛЛАНИШИ.....	165
30. Abduraximova Taxmina Toxirjonovna, Kodirova Mukaddas Tog'ayevna INGLIZ TILIDA GENDERNING LEKSIK IFODASI.....	170
31. Бабахаджаев Рашид Хашимович ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ИНТЕРАКТИВНЫХ МЕТОДОВ НА ИНОСТРАННЫХ ЯЗЫКАХ.....	175
32. Жумаева Дилноза Бахшуллоевна АНТРОПОНИМИК МУРОЖААТ БИРЛИКЛАРИ ВА УЛАРНИНГ НУТҚИЙ-МАВЗУИЙ ТУРЛАРИ.....	180
33. Ваымуродова Laylo Кахрамоновна NUTQIY FAOLIYAT VA NUTQIY STRATEGIYANING PRAGMATIK IFODASI.....	185

ISSN: 2181-9297

www.tadqiqot.uz

Isaqova MunisaO‘zRFA O‘zbek tili, adabiyotiva
folklori instituti tayanch doktoranti
hoshimovamunisxon@gmail.com**XALQARO HUQUQIY TERMINLARNING LESIKOGRAFIK TALQINI**
 <https://doi.org/10.5281/zenodo.7393731>
ANNOTATASIYA

Terminologiya yoki umumiy qilib aytganda terminologik leksika lug‘atlarning shu bilan birga umumtil leksikasining tarkibiy qismi sifatida filologik lug‘atlarning o‘rganish obyekti hisoblanadi. Lekin turli tipdagi lug‘atlarda aynan bir terminga berilgan ta’riflar mohiyatan bir xil bo‘lmasligi mumkin. Shu jihatdan sohaviy terminlarning leksikografik tadqiqini amalga oshirish dolzarbdir. Ushbu maqola xalqaro huquq doirasida keng qo‘llanuvchi terminlarning leksikografik jihatdan tahliliga bag‘ishlangan. Terminlarning o‘zbek tilining izohli lug‘atida berilgan definitsiyalari taqqoslanib, ularning ba’zi jihatdan farqlanishi ilmiy jihatdan asoslangan. Shuningdek, bir nechta xalqaro huquqiy terminlarning yangi ma’nolari misollar yordamida yoritilgan.

Tayanch so‘zlar: Terminologiya, xalqaro huquq, leksikografik talqin, amnistiya, deklaratsiya.

Isakova Munisa Kahramon qiziUzRFA Institute of Uzbek language
literature and folklore Basic doctoral student
e-mail:hoshimovamunisxon@gmail.com**LEXICOGRAFIK INTERPRETATION OF INTERNATIONAL
LEGAL TERMS****ANNOTATION**

Terminology as in general terminological lexicon is the object of study of philological dictionaries as a component of dictionaries as well as universal lexicon. But the definitions of the same term in different types of dictionaries may not be essentially the same. In this regard, it is important to carry out a lexicographical analysis of terms widely used in international law. The definitions of terms given in the explanatory dictionary of Uzbek language are compared, and their differences in same aspects are scientifically based. Also new meanings of several international legal terms are explained with examples.

Key words: terminology, international law, lexicographic interpretation, amnesty, declaration.

Исакова Муниса Кахрамон кызыУзРФА институт литературы и фолклора
узбекского языка Базовый докторант

ЛЕКСИКОГРАФИЧЕСКАЯ ИНТЕРПРЕТАЦИЯ МЕЖДУНАРОДНО ПРОВАВЫХ ТЕРМИНОВ

АННОТАЦИЯ

Терминология вообще терминологическая лексика является объектом изучения филологических словарей как составной части универсальной лексики словарей. Но определения одного и того же термина в словарях разных типов могут существенно различаться. В связи с этим представляется важным провести лексикографическое исследование полевых терминов. Данная статья посвящена лексикографическому анализу терминов широко используемых в международном праве. Сравниваются определения терминов данные в толковом словаре узбекского языка и их различия в некоторых аспектах имеют научное обоснование. Также на примерах объясняются новые значения некоторых международно прововых терминов.

Ключевые слова: терминология, международно право, лексикографическое интерпретация, амнистия, декларация.

Ijtimoiy hayotning turli sohalari bo'yicha xalqaro hamkorlikning kengayib borishi bevosita tilga, uning tarkibiy qismi hisoblangan terminologiyaga ham o'z ta'sirini ko'rsatmoqda. Zotan, terminologiya muloqot jarayonida axborot manbai, turli ixtisosliklarni o'zlashtirish, ilmiy texnik hayotni jadallashtirish, huquqiy ongni rivojlantirish vositasi sifatida xizmat qiladi. Turli tillarga xos universal xarakterdagi terminlarni takomillashtirish, xalqaro terminlarni zarur holatda milliy til imkoniyatlari darajasida tarjima qilish, mavjud bo'lsa muqobillarini izlash yoki asl holda o'zlashtirish mezonlarini ishlab chiqish murakkab va shu bilan bir qatorda muhim masaladir. Ayni vaqtda mazkur masalalar aniq faktlarga asoslangan ko'plab tadqiqotlarda yechimini topmoqda. Milliy tilga o'zlashgan muayyan terminlarning umumfilologik izohli lug'atlarda, sohaviy terminologik lug'atlarda, ensiklopedik lug'atlarda yoki tarjima lug'atlarda berilgan definitsiyasi(izohi) o'rtasidagi farqlarni Shcherba ham ko'rsatib o'tgan va aniq misollar bilan dalillagan edi.[12. 280]. Umimfilologik, tarjima va izohli lug'at tuzuvchi lug'atshunoslar esa terminga birinchi navbatda so'z sifatida yondashib, uning o'ziga xos umumiy belgilarini hisobga olgan holda izohlaydilar va izohda terminning mutaxassis tomonidan tayin qilingan barcha belgilarini emas, balki uning eng muhim, eng asosiy belgilarini aks ettirish bilan kifoyalanadilar. Demak, "terminologik lug'atda muayyan bir soha terminologiyasini imkoni boricha qamrab olish va shu sohada shakllangan ilmiy tushunchalar tizimini mantiqan izchil tavsiflash maqsadga muvofiq bo'lsa, izohli lug'atning vazifasi umumxalq tilining leksik semantik tizimini muayyan til jamoasida qanday mavjud bo'lsa shundayligicha tavsiflashdan iborat." [13, 281] Yuqoridagilardan shu narsa ma'lum bo'ladiki, u yoki bu terminologik lug'atda mavjud bo'lgan so'zlarning barchasi emas balki muayyan tor fan sohasidan kelib chiqib, u yoki bu darajada umumxalq tilining mulkiga aylanganlarigina kiritilishi mumkin. Izohli lug'atlarga termin tanlashda uning maxsus qo'llanish doirasidan kelib chiqqanligi, umumiste'molda keng tarqalganligi va tushunarligi asosiy mezon qilib olinadi. Biroq Respublikamizning hozirgi rivojlangan sharoitda jamiyatning iqtisodiy- ijtimoiy, ma'rifiy-madaniy hayotida ta'lim tizimida ro'y bergan va ro'y berayotgan o'zgarishlar shuningdek, mamalakatimizning xalqaro miqiyosda yanada o'z mavqeyini mustahkamlab borishi tufayli yangi paydo bo'lgan tushunchalarni, binobarin, ularni ifodalovchi neoterminlarni vujudga keltirmoqda. Bunday terminlar va neologizmlarning ba'zilar hozircha umumiste'molga keng kirib bormagan bo'lsa-da, mamlakat Prezidenti va hukumat qarorlari, rasmiy hujjatlar va davriy matbuot sahifalari orqali keng jamoatchilikka ma'lum. Bunday neologizmlar ayniqsa huquqiy sohada keng qo'llaniladi. Yangi o'zbek tilining izohli lug'atida adyunktura, denominatsiya, akkreditiv, agressiya, agreman, sanatsiya, legitimatsiya, alyans, amnistiya, diskreditatsiya, plebistsit, ratifikatsiya, sanktsiya, subordinatsiya, senzura, kassatsiya, vindikatsion da'vo, rehabilitatsiya kabi va yana boshqa bir yuzlab terminlar va terminologik birlikmalarning joy olishi birinchidan, yuqorida zikr etilgan omillarning ta'siri natijasi bo'lsa, ikkinchidan, lug'at tuzuvchilarning o'zbek tili leksikasida ro'y berayotgan eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'lib ularni o'z vaqtida lug'atda qayd etganliklaridan dalolat beradi. Ayni vaqtda tilshunosligimizda yuridik terminologiya sohasiga oid

salmoqli ilmiy ishlar yaratilgan. Biroq huquqiy terminosistema doirasida xalqaro huquqiy terminlarning izohli, tarjima, ensiklopedik lug'atlarda berilishini o'rganish o'z tadqiqini kutayotgan masalalardan biridir. Shu nuqtai nazardan tadqiqotimiz materiali sifatida 1981 yilda va 2006-2008 yillarda nashr etilgan "O'zbek tilining izohli lug'ati" olindi. Lug'atlarda berilgan ayrim xalqaro huquqqa oid terminlar izohi aynan o'xshash, ayrimlari esa turlicha berilganligini ko'rish mumkin.

Masalan:

I. Arbitraj [fransuzcha arbitrage- hakamlik sudi] Arbitraj: Ikki korxonaga yoki idora o'rtasida janjalli masalalarni tomonlarning roziligi bilan tayinlangan arbitr yoki arbitrlar sudida ko'rib bartaraf qilish usuli. Davlat arbirtaji esa idora va korxonalar o'rgani[15, 350]

II.Nizoli masalalarni hal qilish uchun maxsus tashkil etilgan va doimo faoliyat ko'rsatuvchi sud o'rgani.

Foyda olish maqsadida bir valyuta bozorida sotib olingan xorijiy valyutani kursdagi farqiga qarab ikkinchi valyuta bozorida sotib olish

III.Arbitraj:nizolashayotgan tomonlar sudga murojaat qilish o'rniga uchinchi shaxsdan o'z dalillarini tinglashni so'ragan va keyin ularga rioya qilishga rozi bo'lgan qaror qabul qiladigan jarayon.[15, 79]

Yuqorida keltirilgan misollarda ushbu termin umumiy ma'noda nizolarni xalqaro miqiyosda hal etishga qaratilgan jarayon ma'nosini ifodalab kelgan. O'zbek tilining ikki jildli va so'nggi yillarda tahrirlangan besh jildi izohli lug'atida berilgan ta'riflarda nisbatan ma'no mushtarakligi sezilib turadi. Biroq 2006yilda qayta tahrirlanib nashr etilgan lug'atda so'zning qamrovi ko'lami kengayganligi va yangi sema ifodalaganligini ko'rish mumkin. Shuningdek arbitraj termini hozirgi kunda ham keng qo'llaniladigan xalqaro huquqiy terminlardan biri sifatida deyarli barcha mustaqil davlatlar tomonidan maxsus tashkil etilgan organlariga ega. Jumladan AAA-Amerika arbitraj assotsiatsiyasi, HKIAC-Gongkong xalqaro arbitraj sudi, LCMA-London xalqaro arbitraj sudi, SIAC- Singapur xalqaro arbitraj sudi, DEAC- Dubay xalqaro arbitraj sudi va hokazo.

Yana bir xalqaro huquqda keng qo'llaniladigan terminlardan biri amnistiya terminidir. O'zbek tilining izohli lug'atidagi ta'riflarga e'tibor qaratadigan bo'lsak, ushbu termin umumiy ma'noda afv etish ma'nosini anglatadi.

I. Amnistiya- (grekcha) jazoga hukm qilinganlarning oliy hokimiyat farmoni bilan qisman yoki butunlay ozod qilinishi, afv etilishi; afv [14, 275]

II. Amnistiya- (yunoncha amnestia-unutish; kechirish) Oliy hokimiyat qarori bilan muayyan toifadagi sudlangan shaxslarning jazosini yumshatish yoki ularni jazodan ozod etish. [15, 450]

Huquqshunoslikka oid sohaviy terminologik lug'atlardan ham mazkur termin ta'rifini o'rganish natijasida besh jildli izohli lug'atda amnistiya terminining izohi to'laroq ochib berilganligini va bir qator illustrativ misollar bilan boyitish orqali so'zning ma'nosi yaqqollashganligini sezish mumkin. Yana bir diqqatga sazovor jihati shundan iboratki, ikki jildli izohli lug'atda berilgan definitsiyada asosiy ma'no atenkasi afv so'zida namoyon bo'ladi. Bu jihat esa so'zning qo'llanish jihatidan chalkashliklarga olib kelishi mumkin. Aksariyat hollarda amnistiya va afv bitta tushunchani ifodalaydi, afv so'zi amnistiya terminining o'zbek tilidagi tarjimasi degan qarashlar mavjud.

Amnistiya va afvning farqlari bo'yicha taqqoslama jadval.

	Farqlovchi omillar	Amnistiya	Afv
	Kim qabul qiladi?	Oliy Majlis Senati (Prezident taqdimiga binoan)	Prezident
	Kimlarni qamrab oladi?	Mahbus, mahkum, gumon qilinuvchi, ayblanuvchi, sudlanuvchi va jazoni o'tab bo'lgan shaxslar	Mahbus, mahkum va jazoni o'tab bo'lgan shaxslar
	Kimlarga qo'llanadi?	Nomuayyan shaxslar guruhi(ma'lum bir shaxslar toifasi)	Muayyan shaxslarga

Kechirish hujjatining tashabbuskori kim bo'ladi?	Davlat	Mahkum yoki uning vakili
Shaxsiy millar (tavsif) qaroriga ta'sir qiladimi?	Qisman	To'liq

Bizning nazarimizda amnistiya so'zini har qanday holatda ham afv etish ma'nosida qo'llash to'g'ri bo'lmaydi. Bu jihatdan ham besh jildli lug'atda amnistiya so'zining izohini yoritishda afv so'zining ishlatilmaganligi ham yuqoridagi fikrlarimizning tasdig'idir.

Xalqaro huquq doirasida qo'llanish doirasi jihatidan yuqori o'rinda turuvchi terminlardan yana biri deklaratsiya so'zidir. Izohli lug'atlarda esa ushbu terminga berilgan izohlar ham hajman ham mazmunan o'zgachaligini kuzatish mumkin.

I. Deklaratsiya- (lotincha) Biror bir siyosiy masala yuzasidan rasmiy sur'atda e'lon qilingan bayonnoma hukumat yoki partiya tantanali suratda e'lon qilgan asosiy prinsiplar, qonun qoidalar. Rossiya xalqlari huquqi to'g'risidagi deklaratsiya

II. Deklaratsiya- (lotincha declaration ma'lum qilish, bildirish e'lon qilish) 1. Xalqaro huquqda va siyosat sohasida tomonlar(bir necha hukumatlar , siyosiy partiyalar , xalqaro tashkilotlar va shu kabilar) tarafidan ma'qullangan dasturiy hujjat, muhim xalqaro voqea , qonun va boshqalar yuzasidan asosiy umumsiyosiy tamoyillarni tantanali e'lon qilish. Inson huquqlari umumjahon deklaratsiyasi. O'zbekiston Respublikasi Mustaqillik deklaratsiyasi.

2. Soliqqa tortiladigan fuqaroning muayyan davrda olgan daromadlari turi va miqdori holidagi ma'lumotnomasi.

3. Pochta orqali xorijga yuboriladigan pul va qimmatbaho buyumlarda ularning qiymati va xil-xususiyatini ko'rsatayotgan holda qo'shib jo'natiladigan pochta hujjati.

4. Chegara orqali olib o'tilayotgan narsalar qimmatbaho buyumlar va ularning miqdori haqida bojxonaga taqdim etiladigan ma'lumotnoma.

Xulosa qilib aytganda, bunday terminlar sharhini huquqshunoslikka oid sohaviy terminologik lug'atlar bilan qiyoslash orqali besh jildli izohli lug'atda yuqoridagi kabi xalqaro huquqqa oid terminlarning ma'nosi aniq va tugal, kengaytirilib berilganligi lug'at tuzuvchilarning mahoratini yana bir bor namoyon qiladi. Yana bir e'tiborli jihati aynan deklaratsiya terminiga berilgan misollarning ta'riflar bilan to'laqonli moslanganligi va tushunarligi bilan izohlanadi. Bundan tashqari besh jildli izohli lug'atda berilgan ta'riflarda bu so'z nafaqat yuridik termin balki, bojxona va aloqa terminologiyasining tarkibiga kiritilishi ham mumkin.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Бакиров Ф. Некоторые вопросы узбекской юридической терминологии. – Тошкент, 1956; Тошкент,
2. Бакиров Ф. Юридик терминлар луғати. – Тошкент, 1959;
3. Бердияров Ш.Н. Икки палатали парламент шароитида қонунчилик техникаси (назария, методология, амалиёт): Юрид.фан. номз....дис. – Тошкент, 2009;
4. Бойко Л.М, Законодательная техника (теория и практика). Автореф. канд. юридик. наук. –
5. Гуломова Г.Ё. Ўзбек юридик терминологиясининг истиқлол даври тараққиёти. Филология фанлари номзоди диссертацияси. – Тошкент, 2004;
6. Саидов А., Саркисянц Г. Юридик тил ва ҳуқуқшунос нутқи. – Тошкент: Адолат, 1994;
7. Саидов А., Саидова Л., Кўчимов Ш., Қосимова М. Қонун ва тил. – Тошкент: Иқтисодиёт ва ҳуқуқ дунёси, 1997.
8. Касимова М. Структурно-системные особенности юридической терминологии узбекского языка. Дисс. ... канд. филол. наук. – Тошкент, 1986;
9. Каримова Л.А. Правовые нравственные аспекты законов о языке. Дисс. ... канд. юрид. наук. – Тошкент, 1991;

10. Хайитов Х. Қонун ижодкорлигида юридик лингвистиканинг ўрни ва аҳамияти. Юрид. фан. номз. ... дисс. – Тошкент
11. Кўчимов Ш.Н. Ўзбекистон Республикаси қонунларининг тили. Филол. фан. номз....дис. – Тошкент, 1995;1
12. Щерба Л. В. Опыт общей теории лексикографии. Л.1974.С. 280.
13. Малаховский. Л.В. Ко‘rsatilgan asar. 281-bet
14. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. II jildli. Ijild. –M
15. O‘zbek tilining izohli lug‘ati. V jildli. I jild. –Toshkent: O‘ME. 2006

СЎЗ САНЪАТИ ХАЛҚАРО ЖУРНАЛИ

5 ЖИЛД, 6 СОН

МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЖУРНАЛ ИСКУССТВО СЛОВА

ТОМ 5, НОМЕР 6

INTERNATIONAL JOURNAL OF WORD ART

VOLUME 5, ISSUE 6

Контакт редакций журналов. www.tadqiqot.uz
ООО Tadqiqot город Ташкент,
улица Амира Темура пр.1, дом-2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Тел: (+998-94) 404-0000

Editorial staff of the journals of www.tadqiqot.uz
Tadqiqot LLC The city of Tashkent,
Amir Temur Street pr.1, House 2.
Web: <http://www.tadqiqot.uz/>; E-mail: info@tadqiqot.uz
Phone: (+998-94) 404-0000